

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E DAS DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS DE POPULAÇÕES RURAIS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL NO ACRE, BRASIL

Flávia Dinah Rodrigues de Souza ¹, Katia Torres ², Daniel Belik ³

¹SEMA AC, Rua Benjamin Constant n 856 Centro, Rio Branco AC, flaviadinah@gmail.com;

²ICMBio, Eqsw 103 104, Brasília, DF, 70670, katia.torres@icmbio.gov.br;

³UFAC, Rod. BR-364, km. 4, Rio Branco, AC, 69920-900, daniel.belik@yahoo.com.br.

Resumo

O Acre localiza-se no sudoeste da Amazônia brasileira, berço dos rios Purus e Juruá, afluentes do rio Amazonas e por estar no sopé dos andes peruano, apresenta peculiaridades ambientais que o colocaram, no mapa de áreas prioritárias para a conservação. Assim, a criação da Estação Ecológica Rio Acre (EERA) em 1981, do Parque Nacional da Serra do Divisor (PNSD) em 1989 e do Parque Estadual Chandless (PEC) em 2004, fechou-se o ciclo de criação de Unidades de Conservação de Proteção Integral e mais de 10% das áreas do estado estão sob esse regime de conservação. O fato das florestas acreanas serem habitadas, colocou a prova o modelo de conservação sem a presença humana. Nesse sentido, o estudo se propõe a visibilizar a realidade das comunidades residentes no PEC e PNSD mediante a atualização dos dados censitários no ano de 2021.

Palavras-chave — ribeirinhos, proteção integral, acreanos.

Abstract

Acre is located in the southwest of the Brazilian Amazon, the birthplace of the Purus and Juruá rivers, tributaries of the Amazon River, and as it is located at the foot of the Peruvian Andes, it presents environmental peculiarities that have placed it on the map of priority areas for conservation from the 70s. Thus, the creation of the Rio Acre Ecological Station (EERA) in 1981, the Serra do Divisor National Park (PNSD) in 1989 and the Chandless State Park (PEC) engendered a cycle of implementation of Full Protection Conservation Units and more than 10% of the state's areas are

now under this conservation regime. The fact that Acre's forests are inhabited has put the conservation model without human presence to the test. In this sense, the study proposes to make visible the reality of communities residing in the PEC and PNSD by updating census data from management plans in the year 2021.

Key words — One, two, three, four, five.

1. INTRODUÇÃO

A criação dos Parques Nacionais (PARNAs), associada ao conceito "de proteção da natureza para usufruto de seus valores (naturais, estéticos, culturais) pelas gerações atuais e futuras" (MILANO, 2001), a partir do estabelecimento de ilhas de conservação ambiental sem populações humanas residentes, em áreas de grande beleza cênica onde o homem da cidade pudesse reverenciar a 'natureza selvagem' (AMARAL, 1998; THOMAS, 2010) e que ocorreu em decorrência da rápida industrialização e urbanização da sociedade americana no final do século XIX, tem aplicabilidade restrita para o contexto amazônico amplo, em decorrência da existência de populações residentes nessas localidades que hoje estão sob regime especial de proteção.

Um estudo feito por Colchester (2000) computou que cerca de 70% das áreas ambientalmente protegidas no mundo são habitadas, e na América Latina este número é ainda maior: 86%.

Carmo (2011), considerando as 43 unidades de Proteção Integral de esfera federal na Amazônia, aferiu que PARNA é a categoria de Unidades de Conservação de Proteção Integral (UCPIs) que mais possui população residente, seguida pelas

Reservas Biológicas (REBIOs) e Estações Ecológicas (ESECs).

Segundo parecer n. 00175/2021/CPAR/PFE-ICMBIO/PGF/AGU da Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), das 149 UCPIs, 124 possuem algum tipo de sobreposição com populações, isso significa 83%. Esses valores não computam as realidades das Unidades de Conservação de esfera estadual e municipal.

No caso do Acre, o Parque Nacional da Serra do Divisor e o Parque Estadual Chandless possuem população permanente, diferentemente da Estação Ecológica Cabeceira do Rio Acre. Mas, em todas elas há relatos e vestígios qualificados acerca de deslocamentos e ocupações sazonais de população indígena em isolamento voluntário (SEMA, 2015, ICMBIO 2013, COELHO 2017).

Somam-se nesse cenário: 1) a sobreposição da área norte do PNSD com a área indígena Naua, em processo de finalização do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação, 2) a tramitação no Congresso Nacional de uma proposta de recategorização do PNSD para APA (PL 6024/2019), 3) a reivindicação territorial de TI por indígenas Sharanawa no PEC, em processo iniciado em 2022.

Além de sobreposições possíveis e da dupla afetação territorial, as discussões que objetivam a materialização dos termos de compromisso (art.39 SNUC e a IN ICMBio n 26/2012) entre PNSD e PEC e as populações residentes no interior das UCs estão em curso.

No caso do PNSD, os esforços se concentram na materialização do instrumento junto aos indígenas Naua, já no PEC, extrato do termo de compromisso inserido no DOE AC 13.412 de 18 de novembro de 2022 oficializa-o com as famílias ribeirinhas.

A partir desse contexto e pela necessidade de informação populacional atualizada para a implementação da gestão das UCs o trabalho foi desenvolvido.

Assim, após a sistematização de 472 questionários aplicados em 2021 (452 no PNSD e 20 no PEC) caracterizou-se e analisou-se os dados censitários recentes das populações que vivem nos parques do Acre tendo como pontos de análise inicial os dados referentes à peça de criação do PEC unidade de conservação e os respectivos planos de manejo de ambas.

A discussão dos resultados é apoiada em reflexões derivadas de estudo voltado ao conhecimento dos padrões e das dinâmicas territoriais no contexto amazônico (Dantona, 2013) e sobre inúmeros conflitos territoriais relacionados à implementação de UCPIs existentes atualmente no Brasil (Barnes, xx, Rorat et al. 2023xxxx).

São trazidas ainda reflexões sobre a multiplicidade de fatores vinculados às formas de viver localmente, a partir de uma abordagem qualitativa em relação às descrições mais gerais sobre a socioeconomia, e quantitativa em relação à dinâmica populacional comparativa com a base de dados oficiais que consideram o componente humano nessas paisagens “proibidas”.

Dessa maneira, o presente artigo tem intenção de apresentar um breve panorama atual da realidade a qual os moradores dos parques acreanos vivenciam, trazendo à luz alguns aspectos locais para apoiar os debates inerentes à construção de um entendimento que busque compatibilizar a presença dessa população em favor da diminuição da colisão dos direitos ambientais e territoriais.

2. MATERIAL E MÉTODOS

ÁREAS DE ESTUDO

Parque Nacional da Serra do Divisor

Foi a segunda UC criada no Estado do Acre, pelo decreto n. 97.838 de 16/06/1989, com 837.555,19 hectares, nos municípios de Cruzeiro do Sul (23,1%); Mâncio Lima (31,8%); Rodrigues Alves (13,3%); Marechal Thaumaturgo (4,8%) e Porto Walter (27%). Possui plano de manejo (portaria IBAMA n. 164/2002) e conselho gestor instituídos (portaria IBAMA n. 78/2002). Seu entorno é delimitado ao norte pela TI Poyanawa Barão do Ipiranga (etnia Puyanawa), a sul pela TI Kampa do rio Amônea (etnia Ashaninka), a oeste pelo parque nacional de mesmo nome do lado peruano e a leste por terras privadas e projetos de assentamento.

Essa é uma das regiões de maior riqueza biológica da Amazônia; com alto endemismo, coberta por sete tipologias de floresta diferente: Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Aluvial, Floresta Aberta de Bambu, Floresta Aberta com palmeiras, sendo ainda um local de trânsito de aves migratórias tanto do hemisfério norte como do hemisfério sul (Ibama 2002). O PNSD é dividido em dois setores,

sendo Setor Norte a porção que compreende os municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima e onde existe a região serrana, e Setor Sul os demais municípios.

Tal divisão em setores ocorre pois há um trecho menor no meio do parque que conecta os dois maciços e o soerguimento da serra traz peculiaridade ambiental para o Setor Norte, como o local de atrativos naturais e também onde reside a população nua.

Parque Estadual Chandless

É a única unidade de conservação de proteção integral de gestão estadual. Criado em 2 de setembro de 2004, pelo Decreto Estadual no. 10.670, possui plano de manejo (Portaria SEMA n. 64/2011) e conselho gestor instituído (Portaria SEMA n. 84/2023).

Localiza-se na região central do Acre, nos municípios de Manoel Urbano (69%), Santa Rosa do Purus (24%) e Sena Madureira (7%). São 695.303 ha de área que ocupam 4,2% do Estado e sua principal fitofisionomia são as florestas ombrófilas abertas com bambus.

O parque faz fronteira ao norte com a Terra Indígena Alto Purus (etnias Huni kuin e Madija), ao sul com a Terra Indígena Mamoadate (etnias Manchineri e Jaminawa), a oeste com o Parque Nacional Alto Purus (Peru) e Reserva Comunal Purus (Peru) e a leste com a Reserva Extrativista Cazumbá-Iracema que abriga a Terra Indígena Jaminawa do Alto Rio Caeté, em estudo. Segundo dados do plano de manejo no parque são conhecidas mais de 1.300 espécies, entre elas 47 espécies de mamíferos, 63 espécies de anfíbios, 40 espécies de répteis, 71 espécies de peixes, 482 de lepidópteros, 407 espécies de aves e 264 espécies plantas.

Figura 01: Localização das Áreas Naturais Protegidas no Acre. Fonte: ZEE, fase 03.

Abordagem para atualização do cadastramento populacional

Em 2021 havia a necessidade de atualização dos dados cadastrais das populações residentes em razão de demandas internas dos órgãos.

No caso do PNSD a demanda emergia de uma solicitação de atualização censitária feita pelo MPF desde 2019; já no PEC, a necessidade da atualização cadastral decorria do avanço das discussões referentes ao estabelecimento do Termo de Compromisso entre a gestão do parque junto aos moradores .

No PNSD a coleta de dados ocorreu em fevereiro de 2021 e dado seu tamanho e a grande quantidade de colocações (sítios) existentes nas margens dos rios e igarapés que o compoem foram destacadas 3 equipes para realizarem o recenseamento.

A partir da autorização SISBio n. 75256-1/2020 as tabulações das planilhas e as análises ocorreram.

No PEC o censo foi realizado em agosto de 2021.

Em ambas as localidades foram visitadas as residências existentes, fixando-se os pontos de GPS referente às casas e fotografando as famílias e as benfeitorias de cada localidade.

O questionário base comunitária do ICMBio para as UCs federais foi utilizado para o recenseamento. Posteriormente foi feita a tabulação via programa excel em planilha pré-existente para o PNSD e no caso do PEC foi elaborada uma nova.

Os questionários abordavam os seguintes eixos: identificação dos moradores/família, locais de nascimento e tempo de moradia no local, caracterização da área de moradia, usos dos recursos naturais e renda.

Todos os questionários respondidos dispõem de um campo de autorização de uso das informações por parte dos entrevistados.

Com os dados obtidos análises comparativas com os dados constantes nos planos de manejo das UCs, sobre a demografia e alguns dados socioeconômicos foram geradas.

Posteriormente, com base em outros estudos em diferentes áreas da Amazônia aferiu-se se algumas tendências observadas localmente foram relatadas em outras localidades.

3. RESULTADOS

3.1. Parque Estadual Chandless

Em relação aos dados obtidos para o PEC, as pesquisas do plano de manejo caracterizaram essa população como ribeirinhos, todos com grau de parentesco, com misturas culturais e étnicas, conforme o aspecto da vida social, de origem indígena, nordestina e peruana e uma economia caracterizada pela autossuficiência sendo a produção voltada principalmente para subsistência (Sema 2011).

Essas características permanecem inalteradas em 2021, onde a população é composta de pessoas e famílias que possuem parentescos entre si e a produção e obtenção do alimento (caça, pesca, extrativismo vegetal e produção agrícola – macaxeira, milho, frutas, etc.) é o que movimenta as principais atividades cotidianas das pessoas.

A mobilidade territorial ao longo dos últimos anos entre os ribeirinhos do rio Chandless é de migração sentido a sua foz, mas antes da criação do parque outro padrão foi observado.

As habitações antigas, datadas dos anos 1910 eram no local onde hoje é a sede da UC, na antiga fazenda Jussara, conhecida antes de 1972 como Acampamento Peruano. Quando em 1972 as áreas foram compradas por Nelson Taveira o mesmo expulsou as famílias residentes que foram habitar rio acima em local chamado Reentegre, mas sendo esta localidade também propriedade de Nelson Taveira, deslocaram-se para outro lugar distante rio acima, no local rebatizado por Delfino Nunes Galdo como San Martín (SNI, 1982).

O relatório do Serviço Nacional da Informação, aponta que no povoado brasileiro de San Martín, às margens do rio Chandless, viviam cerca de 80 pessoas, que eram assistidas, de modo sistemático, pelas autoridades peruanas, em razão do estabelecimento de patente militar de Tenente Governador do Casario do Alto Chandless e cedida ao patriarca da família Nunes quando já tinha 68 anos de idade.

No ano de 1990 a população migrou rio abaixo para a região dos igarapés São João e Papaial pois a ajudância existente dos anos anteriores por parte do Peru deixou de ocorrer em razão da intervenção do governo brasileiro sobre a área, bem como pelas distâncias do município até a localidade.

Após a criação do parque e com a mudança da localização da escola do Papaial para a sede da UC, a partir de 2012, metade das famílias seguiram descendo o rio e migraram para as proximidades da sede do parque (local chamado antigamente de Acampamento Peruano e de fazenda Jussara).

Destaca-se que essa localidade foi a única que recebeu indenização no processo de criação da UC, por possuir titulação da terra.

De maneira geral as moradias encontram-se espacialmente separadas umas das outras e margeiam os barrancos dos rios e igarapés,

A população nos três censos realizados após a criação do PEC foi de: 58 pessoas em 2001, segundo a peça de criação; 95 em 2008, ano das coletas dos dados do plano de manejo e 79 em 2021. Já a quantidades de famílias variou de 12 (2001) para 16 (2008) e em 2021 aumentou para 20.

Essa variação da quantidade de pessoas dos últimos 20 anos, com acréscimo de 2001 até 2008 e redução de 2008 até 2021 pode, talvez, ser explicada no primeiro momento em razão do retorno de parentes ao rio Chandless e que estavam em outras localidades as margens do rio Purus, a partir da crença da possibilidade de indenização das benfeitorias após a criação da UC.

No segundo momento, a variação da quantidade de pessoas se dá pelo envelhecimento da população (com a mortalidade de 04 idosos no período) e pela migração, em maior parte, de mulheres jovens para as cidades .

Já a maior quantidade de famílias em 2021 decorre de três casamentos entre os jovens na faixa etária de 16 a 20 anos e um de um morador de 49 anos . Destacamos ainda que essa população continua sendo predominantemente jovem, com 53% das pessoas com até 20 anos.

Figura 2: Distribuição das idades dos habitantes do Parque Estadual Chandless.

As praias formadas na época de estiagem (junho à setembro) a frente das habitações são usadas para plantios de melancias, feijões, aboboras (jerimum), principalmente. Na terra firme em solos meso argilosos e arenosos plantios de macaxeira, bananas, entre outras culturas e as criações de animais são dispostas nas proximidades das casas.

As práticas econômicas dos ribeirinhos que vivem no interior do Parque são de baixíssimo impacto ambiental dada a baixa densidade demográfica (0,00014 hab/ha) e modos de vida menos predatórios que aqueles das fazendas do entorno. Imagens de satélite corroboram essa afirmação, pois menos de 0,001% da vegetação nativa dos 695mil ha que compoem o PEC foi alterada (carboncal.org.br).

3.2. Parque Nacional da Serra do Divisor

A realidade demográfica dos moradores do PNSD se difere das do PEC, em razão da maior população e dos dados do plano de manejo apontam que os moradores em sua maioria são descendentes de nordestinos que chegaram durante o primeiro ciclo da borracha ou durante a II Guerra Mundial, além dos indígenas que já residiam na região (Ibama 2002).

Os dados coletados em 1998 para o plano de manejo publicado em 2002 apontavam a existência de 522 famílias (média de 6 habitantes/família). Dois novos censos foram realizados no PNSD pela equipe de analistas ambientais do IBAMA e ICMBIO, nos anos de 2003 e 2015, respectivamente. Constatou-se uma variação no número de famílias residindo no PNSD: sendo 703 em 2003 e 450 em 2015. Esses dados foram obtidos e não analisados com a robustez do realizado para o plano de manejo, sendo realizados apenas para aferir a variação do contingente populacional existente.

Em 2021, 1928 pessoas foram cadastradas, e estão distribuídas em 452 famílias. Em 2021 foram mapeadas 58 localidades regionalmente conhecidas por colocações.

Em relação a estrutura etária dessa população as crianças e adolescentes representam a maioria, se agregarmos os jovens de até 20 anos, apenas 31% da população local pode se considerar adulta ou idosa.

Figura 05: Estrutura etária população residente PNSD.

De maneira geral as moradias encontram-se espacialmente separadas umas das outras e margeiam os barrancos dos rios e igarapés, é também assim como o Chandless uma comunidade ribeirinha.

As localidades que margeiam o rio Juruá são aquelas em que foi registrado o maior tempo de permanência das famílias.

As praias formadas na época de estiagem (junho à setembro) a frente das habitações são usadas para plantios de melancias, feijões, aboboras (jerimum), principalmente. Na terra firme em solos meso argilosos e arenosos plantios de macaxeira, bananas, entre outras culturas e as criações de animais são dispostas nas proximidades das casas.

Koga (2019), comprovou que mesmo com quase dois mil habitantes residentes no PNSD, a UC ainda conserva 98,5% (822.150 ha) de floresta primária, e, 48% (5.963 ha) do total das áreas que já foram desmatadas (12.309 ha) é formado por vegetação secundária. Apontou ainda que a redução da floresta primária foi muito menor no interior (0,85%) do que no entorno (9,5%) nos 30 anos avaliados.

4. DISCUSSÃO

A história demográfica da região Norte tem acompanhado o padrão nacional, embora com características que a distinguem em razão dos tempos e dos ritmos de outras regiões do Brasil. Em relação a estrutura etária a sociedade rural amazônica ainda é bastante jovem e com padrão de mobilidade que os leva aos centros urbanos em busca de infraestruturas e serviços inexistentes no meio rural (D'Antona et al. 2013).

As mulheres são minoria na zona rural e migram em maior intensidade que os homens (D'antona, 2011) parte em razão dos casamentos com pessoas de fora da comunidade, parte em busca

de oportunidade de estudo e trabalho nas cidades (D'Antona et al. 2013).

Ampliando o olhar sobre as demais UCs amazônicas, os estudos mostram que as mesmas têm sido eficazes contra o desmatamento (Araújo et al., 2015), sendo que a expansão das APs foi responsável por reduzir em 37% o desmatamento entre 2004 e 2006 (Sorares Filho et al., 2010), tendo essas cerca de quatro vezes menos desmatamento do que áreas desprotegidas, mesmo quando altamente acessíveis (Barber et al., 2014).

Sobre a questão das indenizações e direitos territoriais para residentes em UCPIs, há divergências entre as correntes “preservacionistas” e “socioambientalistas” (Santilli, 2005, p. 77-87).

Enquanto a primeira sustenta que “a manutenção de populações tradicionais em Unidades de Proteção Integral é incompatível com os limites funcionais dessas figuras jurídicas” (Benjamin, 2001, p. 42-43), a segunda corrente pretende harmonizar os objetivos da UC com a permanência das comunidades tradicionais, pois medida que aumentam os conhecimentos sobre a natureza e a cultura, tende-se a ver as paisagens como produtos da co-evolução humana e natural (Diegues, 2000).

Em 2021 o parecer n. 00175/2021/CPAR/PFE-ICMBIO/PGF/AGU, que trata da mesma matéria, trouxe à luz um novo entendimento que tenta harmonizar os direitos territoriais e ambientais que busca garantir a possibilidade de manutenção permanente das populações tradicionais inerentes à diversidade biocultural afeta à unidade de conservação, que precisam e dependem desse espaço necessário e inamovível para sua identidade ser afirmada. E impôs ainda a administração: (1) a reavaliação dos termos de compromisso até então celebrados com populações tradicionais, sob a lógica da transitoriedade (regime de transição), (2) a conformação no plano de manejo, em zoneamento específico, da gestão e do manejo dos recursos naturais do espaço territorial em regime de dupla afetação (ou dupla proteção).

Esse é um fato novo e esperado há décadas, cabe agora que seja dada utilização a esse instrumento, pois até o presente não observamos maiores avanços pela constante colisão e sobreposição desses dois direitos fundamentais, que são o direito ambiental, refletido no alcance

dos objetivos de criação da UC para o bem comum e o direito territorial que emerge do apossamento por vezes seculares de localidades onde hoje existem UCs.

5. CONCLUSÕES

Apesar do baixo impacto realizado por comunidades tradicionais, como nesses casos apresentados, é comum às instituições gestoras de UC partirem do pressuposto que seria ideal extirpar as atividades produtivas por eles realizadas reduzindo ao que seria o “mínimo indispensável à sobrevivência” em favor da conservação e manutenção de uma natureza “pristina”.

Nesse sentido, é importante o reconhecimento e balizamento das regras fixadas em instrumentos que regularizam a situação fundiária de populações em UCPIs com base na realidade para que de fato sejam aplicáveis, dando assim as condições necessárias ao atingimento da dignidade humana a partir da continuidade do desenvolvimento das atividades tradicionais por parte da comunidade, associada à manutenção da qualidade ambiental dos locais que habitam de forma secular.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Amaral, E.A.R. Parques e comunidades rurais são compatíveis? Estudo de caso no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. 214 p. Dissertação (Mestrado em Agroecossistemas) – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, 1998.
- [2] Araújo, R. Manejo ecológico, manejos políticos: observações preliminares sobre conflitos sociais numa área do Baixo Amazonas. In: D'Incao, M. A.; Silveira, I. M. (orgs.), *Amazônia e a crise da modernização*. 2 ed. Belém: MPEG, p. 297-306, 1999.
- [3] Barnes, E.V. O Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra do Divisor: espaço público e espaços territoriais protegidos. In: FANY, Ricardo (Org.). *Terras Indígenas e Unidades de Conservação da Natureza: o desafio das sobreposições*. São Paulo: Instituto Socioambiental, p. 457–463, 2004.
- [4] Benjamin, A. H. de V. e. O regime brasileiro de unidades de conservação. *Revista de Direito Ambiental*, São Paulo, v. 6, n. 21, p. 27-56, jan./ mar. 2001. Disponível em: <http://goo.gl/PmiOoF>. Acesso em: 20/04/2023.

[5] Becker, B. K. – A Amazônia e a Política Ambiental Brasileira. In: SANTOS, M; BECKER, B. K. Território, Territórios: Ensaio Sobre o Ordenamento Territorial. 3 ed. Rio de Janeiro: Lamparina Editora. p. 22-42, 2007.

[6] Brondizio E et al. (1989) Estratégias de subsistência de uma população ribeirinha do rio Marajó-Açú, Ilha de Marajó, Brasil. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, v. 9(2): 153-170.

[7] Camargo, K, Carmo, RL. DINÂMICA DEMOGRÁFICA BRASILEIRA RECENTE: PADRÕES REGIONAIS DE DIFERENCIAÇÃO

[8] Cavalcante MB (2018) Unidades de Conservação: abordagens e características Geográficas Revista de Geografia (Recife) V. 35, No. 2.

[9] Chiavari, J, Lopes, C.L., Marques, D; Antonaccio, D, Braga, N; Panorama dos Direitos de Propriedade no Brasil Rural: Legislação, Gestão Fundiária e Código Florestal. novembro 9, 2016.

[10] Colchester M (2000) Resgatando a Natureza: comunidades tradicionais e áreas protegidas. In: Diegues, Antônio Carlos. (Org.). Etnoconservação: novos rumos para a proteção da natureza nos trópicos. São Paulo: Hucitec.

[11] Coelho, M.E.; Ochoa, M.L., Articulações Transfronteiriças para a defesa dos direitos indígenas. In: Povos Indígenas no Brasil: 2011-2016. São Paulo. Instituto Socioambiental, pp. 552-555, 2017.

[12] Correia, C. de S. Barreto H. T.; Etnozoneamento, Etnomapeamento e Diagnóstico Etnoambiental: Representações Cartográficas e Gestão Territorial em Terras Indígenas no estado do Acre. 2007. 420 p. Tese (Doutorado em Antropologia Social) - Universidade de Brasília, Brasília. (2007)

[13] Cunha, E.; Contrastes e confrontos. 1907. In: Ministério da Cultura, Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em: . Acesso em: 4 de agosto de 2008. _____. À margem da História. 1909. In: Ministério da Cultura, Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em: . Acesso em: 4 de agosto de 2008.

[14] Cunha, Euclides da. À margem da História. Pôrto: Liv. Chardron, [1909]. 309 p. _____. Comissão mista brasileiro-peruana, estrato do relatório da Comissão Mista brasileiro-peruana de conhecimento do Alto Purus. Rio Branco – Acre. Printac, 2006,75 pp.

[15] Cunha M.C. M Almeida M (2013) Quem são as populações tradicionais? Available at <

<http://uc.socioambiental.org/territorios-de-ocupação-tradicional/quem-são-as-populações-tradicionais>>. Acces in 25 de septembre 2019.

[16] Damasceno, A.F.; Mylonas, G.F.; Cardoso-Leite, E. Panorama da presença de populações humanas dentro dos Parques Nacionais brasileiros. Revista Brasileira de Ecoturismo, São Paulo, v.12, n.5, nov 2019-jan, pp.804-817, 2020.

[17] D’Antona A.O., et al. Estimativa da população em unidades de conservação na Amazônia Legal brasileira R. bras. Est. Pop., Rio de Janeiro, v. 30, n. 2, p. 401-428, 2013.

[18] Diegues ACS (1993) Populações Tradicionais em Unidades de Conservação: O Mito Moderno da Natureza Intocada. Núcleo de Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas do Brasil. Série: Documentos e Relatórios de Pesquisa, nº 1, São Paulo. Diegues ACS et al. Saberes tradicionais e biodiversidade no Brasil. Ministério do Meio Ambiente, São Paulo (Biodiversidade, 4), 176 pp., 2000.

[19] Ferreira, L.C. et al. Conflitos sociais em áreas protegidas no Brasil: moradores, instituições e ONGs no Vale do Ribeira e Litoral Sul, São Paulo. Idéias. 8(2): 115-150, 2002.

[20] Góes, JPR, Faces da indianidade / Maria Inês Smiljanic, José Pimenta, Stephen Grant Baines.— Curiiba : Nexo Design, ENTRE “BRABOS”: ÍNDIOS E SERINGUEIROS NO ALTO JURUÁ2009.

[21] Haesbaert, R. Território e Multiterritorialidade: um debate, GEOgraphia - Ano IX - No 17: 19-45, 2007.

[22] Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. Levantamento de Famílias do Parque Nacional da Serra do Divisor/AC em 2015. Cruzeiro do Sul. 13 p., 2016.

[23] Gonçalves, C.W.P. Amazônia, Amazônias. São Paulo: Editora Contexto, 178 p. 2001.

[24] Januzzi, P.M., Indicadores Sociais no Brasil: conceitos, fontes de dados e aplicações. Campinas: Alínea, 5ª edição, P. 160p. 2012.

[25] Jenkins, C.N., Joppa, L. Expansion of the global terrestrial protected area system. Biological Conservation 142, 2166–2174, 2009.

[26] Koga DM; Brown F; Silva SS (2019) Monitoramento do uso e cobertura da terra no interior e entorno do Parque Nacional da Serra do Divisor/AC entre 1988 e 2018 79p. Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-

Graduação em Gestão de Áreas Protegidas da Amazônia), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus.

[27] Lima, A.A.B.L de; Cruz, C.A. da; Sola, A.F. Uma questão de direito: sobreposição entre Parques Nacionais e Terras Indígenas Ingarikó, Nukini e Nawa. Espaço Ameríndio, Porto Alegre, v. 10, n. 1, p. 78-102, 2016.

[28] Lima D de M A construção histórica do termo caboclo: sobre estruturas e representações sociais no meio rural amazônico. Novos Cadernos NAEA, v. 2(2): 5-32, 1999.

[29] Marques JGW (2002) O olhar (des)multiplicado. O papel do interdisciplinar e do qualitativo na pesquisa etnobiológica e etnoecológica. In: Amorozo AC, et als. (eds) Métodos de coleta e análise de dados em etnoecológica, etnobiologia e disciplinas correlatas. Anais: Rio Claro, São Paulo, Rio Claro: Coordenadoria da área de Ciências Biológicas – Reitoria – UNESP, Cnpq. Pp. 31-36.

[30] Madeira JA et al. (2015) Interfaces e sobreposições entre unidades de conservação e territórios de povos e comunidades tradicionais: dimensionando o desafio. in: SAPISE II ELAPIS, Florianópolis. Disponível em: <file:///C:/Users/se sup/AppData/Local/Temp/Rar\$DI00.594/SAPIS_ELAPIS.pdf > Acesso em: 10 de agosto de 2019.

[31] Milano M S (2001) Parques e reservas: uma análise da política brasileira de unidades de conservação. Revista Floresta e Ambiente, Rio de Janeiro, v.VIII, p.04-09.

[32] MPF. Ministério Público Federal. 6ª Câmara de Coordenação e Revisão. GRABNER, M. L. (Coord.). Territórios de povos e comunidades tradicionais e as unidades de conservação de proteção integral: alternativas para o asseguramento de direitos socioambientais. Brasília: MPF, 2014.

[33] Monteiro Neto, A. DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO BRASIL: POLÍTICAS, ESTRATÉGIAS E PERSPECTIVAS Organizadores(as) Volume 2 Série Desenvolvimento regional no Brasil Cidade Rio de Janeiro Editora Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Ano 2020 Edição 1ª ISBN 978-65-5635-003-5

[34] Ricardo F (2004) Terras Indígenas e Unidades de Conservação da natureza: o desafio das sobreposições. Instituto socioambiental.

[35] Rodrigues M A (2006) Ocupação humana e a conservação do Parque Nacional da Serra do Divisor

(PNSD), Alto Juruá Acre. 2006. 132f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.

[36] Santilli, J. Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005.

[37] SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ACRE. Plano de Manejo do Parque Estadual Chandless, Encarte 03, Pp.143-167, 2011. Disponível em: https://documentacao.socioambiental.org/ato_normativo/UC/2494_20170126_171844.pdf. > Acesso em: 26 set. 2019.

[38] Silveira J S (2009) A multidimensionalidade da valorização de produtos locais: implicações para políticas públicas, mercado, território e sustentabilidade na Amazônia. 2009. 391 f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável) - Universidade de Brasília, Brasília.

[40] Tribunal de Contas da União - TCU. (2013) Processo nº TC 034.496/2012-2. Acórdão nº 3101/2013. Ata nº. 46/2013. Plenário. Auditoria Operacional. Governança das Unidades de Conservação do Bioma Amazônia.

[41] TCU. Tribunal de Contas da União. Acórdão 3.101/2013-Plenário Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. TC nº 034.496/2012-2. Brasília: TCU, 2013.

[42] _____. Relatório de auditoria coordenada em áreas protegidas na América Latina. Brasília: TCU, mar. 2015. Disponível em: <https://goo.gl/eRWwKg>. Acesso em 10 ago. 2016

[43] Vallejo, L.R. Unidade de conservação: uma discussão teórica à luz dos conceitos de território e políticas públicas. Geographia, 4(8), 57-78, 2002.